

**ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА СТУДЕНТОВ
ПОСРЕДСТВОМ СОВМЕСТНОГО ОБУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ
МНОГОВЕКТОРНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ
ПОДХОДОВ**

Туремуратова Азиза Бегибаевна

Ассистент кафедры «Педагогика и психологии» Каракалпакского государственного
университета

Azizaturemuratova85@gmail.com

Сопойева Замира Фарход кизи

Студент Каракалпакского государственного университета

Хайтбойева Гулрух Ахмад кизи

Студент Каракалпакского государственного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15178133>

***Аннотация.** В данной статье представлена информация о совершенствовании профессионального мастерства студентов путем внедрения в образовательных учреждениях педагогических методов и исследований психологической подготовки на основе многовекторных подходов. На основе этих исследований представлена информация о практическом применении исследований на основе современных педагогических методов и организации психологической подготовки для улучшения навыков сотрудничества учащихся. Мы выдвигаем мнение, что использование в системе образования психологического тренинга, улучшающего навыки сотрудничества, способствует формированию мировоззрения учащихся.*

***Ключевые слова:** Психологическое исследование, психологический тренинг, многовекторная модель зоны ближайшего развития, устранение трудностей обучения, познавательное-личностное развитие ребенка, рефлексивно-деятельный подход к консультированию, педагогические методы, навыки сотрудничества.*

**KO'P VEKTORLI PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK YONDASHUVLAR ASOSIDA
TALABALARNING KOLLABORATIV TRENING ORQALI KASBIY
KO'NIKALARINI OSHIRISH**

***Annotatsiya.** Ushbu maqola ta'lim muassasalarida ko'p vektorli yondashuvlarga asoslangan holda pedagogik metodlar va psixologik trening tadqiqotlarini amalga oshirish orqali talabalarning kasbiy ko'nikmalarini oshirish bo'yicha ma'lumotlar berilgan. Ushbu tadqiqotlarga asoslangan holda talabalarning kolloborativ ko'nikmalarini oshirish bo'yicha zamonaviy*

Mart, 2025-Yil

pedagogik metodlarga asoslangan tadqiqotlarni amalda qo'llash va psixologik treninglarni tashkillashtirish bo'yicha ma'lumotlar keltirilgan. Ta'lim tizimida kolloborativ ko'nikmalarni oshiruvchi psixologik treningdan foydalanish talabalarning dunyoqarashini shakllantirishga yordam beradi degan fikrlarni ilgari suramiz.

Kalit so'zlar: *Psixologik tadqiqotlar, psixologik trening, proksimal rivojlanish zonasining ko'p vektorli modeli, o'quv qiyinchiliklarini bartaraf etish, bolaning kognitiv-shaxsiy rivojlanishi, maslahat yordamini ko'rsatishga refleksiv-faollik yondashuvi, pedagogik metodlar, kolloborativ ko'nikma.*

IMPROVING STUDENTS' PROFESSIONAL SKILLS THROUGH COLLABORATIVE TRAINING BASED ON MULTI-VECTOR PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL APPROACHES

Abstract. *This article provides information on improving students' professional skills through the implementation of pedagogical methods and psychological training studies based on multi-vector approaches in educational institutions. Based on these studies, information is provided on the practical application of research based on modern pedagogical methods and the organization of psychological training to improve students' collaborative skills. We propose that the use of psychological training that improves collaborative skills in the education system helps to form students' worldviews.*

Keywords: *Psychological research, psychological training, multi-vector model of the zone of proximal development, overcoming learning difficulties, cognitive-personal development of the child, reflexive-activity approach to providing counseling assistance, pedagogical methods, collaborative skills.*

Описана возможность использования многовекторной модели зоны ближайшего развития для качественного анализа когнитивно-личностной динамики развития ребенка в процессе преодоления трудностей обучения. Модель разработана в рамках рефлексивно-деятельностного подхода к оказанию консультативной помощи. Использование данной модели при анализе динамики когнитивно-личностного развития ребенка позволяет установить «ступени развития», фиксируемые как новообразования в познавательных способностях ребенка, и определить личностные особенности, обусловленные первичными когнитивными изменениями или возникающие в результате качественных изменений в самом процессе обучения. Теоретическое положение о том, что «обучение ведет к развитию», является одним из базовых положений для научной и практической работы в

Mart, 2025-Yil

области психологии развития, педагогической психологии, а в последние годы и в консультативной психологии с момента его формулирования Л.С. Выготским. Если во главу угла ставятся задачи развития, то обучение рассматривается как один из видов совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой создаются условия для развития. Ситуация, когда ребенок сталкивается с трудностями в обучении, с этой точки зрения представляет особый интерес, поскольку в зависимости от ее исхода последствия для развития могут быть весьма различными.

В рефлексивно-деятельностном подходе к оказанию помощи в преодолении учебных трудностей, который разрабатывают я и мои коллеги, ситуация ошибки потенциально является ресурсом и может стать реальным ресурсом в зависимости от того, как консультант (учитель, родитель, другой взрослый или сверстник) окажет помощь в этой ситуации. Позицию помощника мы называем консультативной, тем самым подчеркивая, что субъектом деятельности по преодолению трудности и ее рефлексии является тот, кто столкнулся с трудностью, т. е. ребенок, а взрослый в этой деятельности является помощником, консультантом в процессе преодоления трудности. Иными словами, в рамках РДА помощь в преодолении учебных трудностей оказывается таким образом, чтобы инициировать процесс саморазвития ребенка. Предполагается, что в силу связи обучения и развития организованная определенным образом помощь инициирует общее развитие ребенка. Это предположение было сделано на основе концепции зоны ближайшего развития и возможности ее расширения на другие сферы личности ребенка. Учебная деятельность выступает как первичная сфера сотрудничества ребенка и взрослого. В рамках сотрудничества определяются границы зоны ближайшего развития ребенка в учебной деятельности.

О ресурсе использования концепции ЗБР для диагностики динамики развития ребенка писал еще Л.С. Выготский. Применяя концепцию ЗБР для анализа динамики развития ребенка в учебной деятельности, консультант может определить зону актуального развития — те культурные средства и способы деятельности, которые уже усвоены и субъективированы ребенком. Консультант может также определить, какие культурные средства и способы деятельности еще не усвоены и лежат в зоне взаимодействия консультанта и ребенка. Определяя эту картину от урока к уроку, консультант имеет возможность фиксировать факт расширения границ зоны актуального развития — определение тех способов деятельности, которые ребенок начал использовать самостоятельно.

Mart, 2025-Yil

Он может также фиксировать расширение границы ЗБР — увеличение количества культурных средств и способов деятельности, которые становятся доступны ребенку в сотрудничестве с консультантом. Таким образом, вырисовывается картина динамики развития ребенка в учебной деятельности. Одним из основных ресурсов расширения границ ЗБР является проблемная ситуация — учебная трудность. Л.С. Выготский определял развитие в конкретном моменте преодоления трудности — опереться на нее, оттолкнуться и сделать шаг вперед. Определение ключевой трудности становится поворотным моментом для психолого-педагогического консультирования, так как преодоление ключевой трудности — это шаг развития в учебной деятельности. В этот момент может возникнуть иное качество процесса, так как в консультировании ключевая трудность может быть зафиксирована вне учебной деятельности. Например, ребенок может знать наизусть правила и алгоритмы решения задач, но быть хронически неуспешным из-за сильной неуверенности в себе. В этой ситуации в рамках условно-педагогического подхода может возникнуть серьезная трудность, это как раз тот случай, когда учителя восклицают: «Почему устно вы мне все правильно рассказываете, а контрольную пишете на двойку?!» В этот момент чисто педагогическая работа становится невозможной, поскольку личностная сфера ребенка — его самооценка, уверенность в себе — мешает учебной деятельности. Здесь переосмысливается предположение Выготского о возможности расширения ЗБР с учебной деятельности на другие сферы личности ребенка. Помимо направления работы в учебной деятельности возникает новое направление – личностное, по мере продвижения в учебной деятельности в рамках консультирования возникает все больше направлений, например, познавательная мотивация, отношение к трудностям, собственный план учебной деятельности и т. д. И в каждом из этих направлений может быть трудность и ресурс преодоления трудности, а значит, в каждом из этих направлений есть зона актуального развития и зона ближайшего развития, и в каждом из этих направлений могут совершаться шаги в развитии. Если проблемная ситуация в учебной деятельности связана с другими направлениями в развитии ребенка, то и шаги по преодолению учебной трудности могут быть связаны с шагами в других направлениях. Об этом пишет Л.С. Выготский в тезисе «один шаг в обучении может означать сто шагов в развитии»; На основе этого тезиса в РАА построена многовекторная модель зоны ближайшего развития. Н. Л. Белопольская в своих исследованиях показывает, что «...зону ближайшего психического развития ребенка можно рассматривать как включающую два измерения: когнитивное и эмоционально-смысловое».

Таким образом, были выделены компоненты зоны ближайшего развития – когнитивный и эмоциональный – и поставлен вопрос об их взаимосвязи и взаимообусловленности.

Эти и многие другие исследования дают основания предполагать сочетание различных сфер или компонентов в пределах ЗБР ребенка, как в когнитивной, так и в личностной сферах. Эти потенциальные линии, по которым могут происходить качественные изменения в учебной деятельности («ступени в развитии»), определяются в рефлексивно-деятельностном подходе как векторы развития. Построение картины векторов развития ЗБР позволяет описать общее развитие ребенка. Вопросы, которые необходимо задать при таком выводе: как именно использовать представление о многокомпонентности ЗБР для комплексного анализа развития ребенка? Как описать случай общего развития с помощью многовекторной модели ЗБР? На эти вопросы мы попытаемся ответить в данном тексте, проанализировав случай оказания помощи ребенку.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В учебной деятельности представлены векторы, непосредственно связанные с трудностью обучения, но модель может описывать и другие траектории развития, в том числе относящиеся к сфере личностного развития. Построение многовекторной модели зоны ближайшего развития ребенка позволяет фиксировать векторы развития, инициируемые в данной учебной деятельности, доступные ребенку ресурсы и проблемные эпицентры, блокирующие ход развития; определение ключевого эпицентра позволяет построить консультативную деятельность таким образом, что работа будет направлена на преодоление ключевой трудности, а ее преодоление инициирует развитие по всем векторам, которые ранее были заблокированы проблемным эпицентром.

REFERENCES

1. Turemuratova, A. B., R. O. Minajov, and D. Yu Bekniyazova. "PEDAGOGICAL APPROACHES TO INCREASING THE ACTIVITY OF TEACHING STUDENTS IN THE COURSE OF LESSONS." Экономика и социум 10 (113)-1 (2023): 272-276.
2. Turemuratova, Aziza, et al. "DEVELOPMENT OF COLLABORATIVE SKILLS OF STUDENTS BASED ON MULTI-VECTOR PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL APPROACHES IN THE MODERN EDUCATIONAL PROGRAM." Инновационные исследования в науке 3.10 (2024): 49-52.

Mart, 2025-Yil

3. Turemuratova, Aziza, et al. "ANALYSIS OF PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL MECHANISMS OF DEVELOPING COLLABORATIVE SKILLS OF STUDENTS BASED ON A MULTI-VECTOR APPROACH." *Современные подходы и новые исследования в современной науке* 3.14 (2024): 46-49.
4. Turemuratova, Aziza, and Mahliyo Ruzimova. "PEDAGOGICAL ANALYSIS OF THE FORMATION OF COLLABORATIVE SKILLS OF STUDENTS BASED ON MULTI-VECTOR PEDAGOGICAL APPROACHES IN EDUCATION." *Наука и инновации в системе образования* 3.13 (2024): 88-92.
5. Turemuratova, Aziza, and Khurshida Atabaeva. "THE MAIN PEDAGOGICAL ASPECTS OF THE FORMATION OF COLLABORATIVE SKILLS OF STUDENTS BASED ON MULTI-VECTOR PEDAGOGICAL APPROACHES IN HIGHER EDUCATION." *Академические исследования в современной науке* 3.45 (2024): 30-33.
6. Turemuratova, Aziza, and Sirgagul Orinbaeva. "MULTI-VECTOR RESEARCH ON IMPROVING STUDENTS'COLLABORATIVE SKILLS IN HIGHER EDUCATION BASED ON PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL APPROACHES." *Современные подходы и новые исследования в современной науке* 3.15 (2024): 140-143.
7. Begibaevna, Turemuratova Aziza. "EFFECTIVE EDUCATIONAL INDICATORS OF MULTI-VECTOR APPROACHES IN FORMING COLLABORATIVE SKILLS OF STUDENTS BASED ON PEDAGOGICAL METHODS OF INNOVATIVE EDUCATION." *International Journal of Pedagogics* 4.11 (2024): 153-157.
8. Begibaevna, Turemuratova Aziza. "THE ROLE OF PEDAGOGICAL METHODS BASED ON MULTI-VECTOR APPROACHES IN MODERN EDUCATION IN IMPROVING STUDENTS'COLLABORATIVE SKILLS." *CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS* 5.11 (2024): 98-102.
9. Begibaevna, Turemuratova Aziza, and Ayimbaeva Aynura Rustamovna. "PEDAGOGICAL ANALYSIS AND ESSENCE OF MULTI-VECTOR APPROACHES IN IMPROVING STUDENTS'COLLABORATIVE SKILLS BASED ON THE EDUCATIONAL PROGRAM." *CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS* 5.11 (2024): 88-92.
10. Begibaevna, Turemuratova Aziza, and Asamatdinova Bazargul Bakhadirovna. "PEDAGOGICAL FOUNDATIONS OF DEVELOPING

Mart, 2025-Yil

- STUDENTS'COLLABORATIVE SKILLS BASED ON A MULTI-VECTOR APPROACH." European International Journal of Pedagogics 4.11 (2024): 183-187.
11. Begibaevna, Turemuratova Aziza. "APPLYING METHODS THAT IMPROVE STUDENTS'COLLABORATIVE SKILLS BASED ON MULTI-VECTOR PEDAGOGICAL APPROACHES." European International Journal of Pedagogics 4.11 (2024): 178-182.
 12. Begibaevna, Turemuratova Aziza, Kushbaeva Indira Tursinbaevna, and Dawletmuratova Raxila Genjemuratovna. "THE MAIN ESSENCE OF DEVELOPING STUDENTS'COLLABORATIVE SKILLS BASED ON MULTI-VECTOR PEDAGOGICAL APPROACHES IN MODERN EDUCATION." CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS 5.09 (2024): 43-46.
 13. Begibaevna, Turemuratova Aziza, Kujamuratova Gulnaz Jumabayevna, and Iskendarova Shayra Sabirovna. "PEDAGOGICAL MECHANISMS OF DEVELOPING COLLABORATIVE SKILLS OF STUDENTS BASED ON A MULTI-VECTOR APPROACH." International Journal of Pedagogics 4.09 (2024): 55-62.
 14. Turemuratova, Aziza, Rita Kurbanova, and Barno Saidboyeva. "EDUCATIONAL TRADITIONS IN SHAPING THE WORLDVIEW OF YOUNG PEOPLE IN FOLK PEDAGOGY." Modern Science and Research 2.10 (2023): 318-322.
 15. Turemuratova, Aziza. "TRADITIONS OF FORMING THE SPIRITUAL AND MORAL WORLDVIEW OF YOUNG PEOPLE IN PEDAGOGY." Евразийский журнал академических исследований 3.7 (2023): 225-229.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH